

28 February - KISH
3rd International Conference on Behavioral Sciences

سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتار

۹ اسفندماه ۱۳۹۲ - مجلین، گیش

به نام خدا

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۵

شماره: ۹۲/۷۰۷/۱۴۴

باسلام

احتراما گواهی می گردد مقاله با عنوان:

بررسی اهداف ابتلا در قرآن و تاثیر آن در رفتار تکاملی انسان

و نویسندگان

سهیلا جلالی کندری . مرضیه فضلی نژاد . پروین بهار زاده . زهرا کامکار

بصورت پذیرش نهایی جهت چاپ و ارائه شفاهی

در « سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری »

مورخ ۹ اسفندماه ۱۳۹۲ پذیرفته شده است.

محمد شیرازی پور
مدیر اجرایی کنفرانس

دکتر مهدی ایرانمنش
مدیر علمی کنفرانس

اسکن ارسال شد

در

مدیرخانه دائمی کنفرانس: قم/اصفائیه/کوچه ۲۳/پلاک ۳

موسسه آموزشی - تحقیقاتی نورباران اندیشه

تلفکس: ۰۲۵-۳۲۹۰۴۲۲۹

درگاه اطلاع رسانی: www.bs2014.com

بررسی اهداف ابتلا در قرآن و تاثیر آن در رفتار تکاملی انسان

مرضیه فضلی نژاد

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث و مدرس دروس معارف
اسلامی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
m_fazli25@yahoo.com

زهرا کامکار

کارشناس ارشد مدرسی معارف
tasnim_329@yahoo.com نویسنده چهارم

سپه‌یلا جلالی کندی

استادیار دانشگاه الزهرا
s_jalalik@yahoo.com نویسنده اول

پروین بهار زاده

استادیار دانشگاه الزهرا
Bahar-p@alzahra.ac.ir نویسنده سوم

چکیده

ابتلائات همواره هاله ای از ابهام، در ذهن بشر ایجاد نموده و او را با این سؤال مواجه میسازد که چرا و چگونه زندگی برخی از افراد، همواره قرین سختی و رنج و زندگی برخی دیگر مقرون به خوشی و راحتی است؟ قرآن کریم، در آیات متعدد، خلقت مرگ و حیات، آسمان و زمین و زینت های آن را وسیله ای برای امتحان انسانها بر شمرده است تا نیکوکار ترین افراد، معین گردند و از آنجا که ایمان زبانی در تعیین درجات ایمانی انسان ها، کافی نیست، معرکه سختی ها و ابتلائات، روشنگر این درجات می باشد. بنا بر این، دو هدف اصلی در ابتلا انسان ها مترتب است: تمایز و تکامل. ابتلا سبب تمایز و تفکیک مؤمنین از کفار و منافقینی می شود که با غفلت دچار استدراج گردیده اند و در نهایت منجر به رشد شایسته و تکامل رفتار آنان می گردد. ابتلا برای مؤمنین، عامل بخشش گناهان و در اولیای الهی و انسان های وارسته، موجب ترفیع درجات و کسب پاداش های عظیم می باشد. نعمت و نعمت دو ابزار ابتلاست که «صبر» در نعمت و «شکر» در نعمت، نشانه سر بلندی در آنهاست. همه سخن بر این است که بنده بتواند مراحل متوالی طریق بندگی را به نیکویی طی نماید. همان طریقی که از تفکر آغاز می گردد. این تفکر او را متذکر نموده و از خواب غفلت دور می سازد و سپس چشمان خدا بین او را بر روی حقیقت باز می نماید و شناخت و معرفت الهی به او عطا می کند و با همین شناخت، وقتی که در مسیر ورزش باد های امتحان و ابتلای الهی و ناملازمات زندگی قرار گرفت، با صبر و شکیبایی استقامت می ورزد و چون با دیده بصیرت و چشم حقیقت بین، این مسیر را انتخاب نموده است، راضی به قضای الهی می گردد. این دو فضیلت اخلاقی، اوج تکامل رفتاری و دسبناویزی برای مؤمن مبتلاست تا در معرکه سختی و مصیبت دچار اندوه مضاعف نگردد و در ریزش نعمت مبتلا به فراموشی و غفلت نشود بلکه با تعدیل رفتار خود به تکمیل مکارم اخلاقی مزین گردد. این همان انسان تکامل یافته ایست که هدف آفرینش، تربیت اوست.

کلید واژه ها: ابتلا، نعمت، نعمت، تکامل، تمایز، رفتار

بررسی اهداف ابتلا در قرآن و تاثیر آن در رفتار تکاملی انسان

مرضیه فضلی نژاد

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث و مدرس دروس معارف
اسلامی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
m_fazli25@yahoo.com

زهرا کامکار

کارشناس ارشد مدرسی معارف
tasnim_329@yahoo.com نویسنده چهارم

سهیلا جلالی کندی

استادیار دانشگاه الزهرا
s_jalalik@yahoo.com نویسنده اول

پروین بهار زاده

استادیار دانشگاه الزهرا
Bahar-p@alzahra.ac.ir نویسنده سوم

چکیده

ابتلائات همواره هاله ای از ابهام، در ذهن بشر ایجاد نموده و او را با این سؤال مواجه میسازد که چرا و چگونه زندگی برخی از افراد، همواره قرین سختی و رنج و زندگی برخی دیگر مقرون به خوشی و راحتی است؟ قرآن کریم، در آیات متعدد، خلقت مرگ و حیات، آسمان و زمین و زینت های آن را وسیله ای برای امتحان انسانها بر شمرده است تا نیکوکارترین افراد، معین گردند و از آنجا که ایمان زبانی در تعیین درجات ایمانی انسان ها، کافی نیست، معرکه سختی ها و ابتلائات، روشنگر این درجات می باشد. بنا بر این، دو هدف اصلی در ابتلا انسان ها مترتب است: تمایز و تکامل. ابتلا سبب تمایز و تفکیک مؤمنین از کفار و منافقینی می شود که با غفلت دچار استدرج گردیده اند و در نهایت منجر به رشد شایسته و تکامل رفتار آنان می گردد. ابتلا برای مؤمنین، عامل بخشش گناهان و در اولیای الهی و انسان های وارسته، موجب ترفیع درجات و کسب پاداش های عظیم می باشد. نعمت و نعمت دو ابزار ابتلاست که «صبر» در نعمت و «شکر» در نعمت، نشانه سر بلندی در آنهاست. همه سخن بر این است که بنده بتواند مراحل متوالی طریق بندگی را به نیکویی طی نماید. همان طریقی که از تفکر آغاز می گردد. این تفکر او را متذکر نموده و از خواب غفلت دور می سازد و سپس چشمان خدا بین او را بر روی حقیقت باز می نماید و شناخت و معرفت الهی به او عطا می کند و با همین شناخت، وقتی که در مسیر ورزش باد های امتحان و ابتلای الهی و ناملازمات زندگی قرار گرفت، با صبر و شکیبایی استقامت می ورزد و چون با دیده بصیرت و چشم حقیقت بین، این مسیر را انتخاب نموده است، راضی به قضای الهی می گردد. این دو فضیلت اخلاقی، اوج تکامل رفتاری و دستاویزی برای مؤمن مبتلاست تا در معرکه سختی و مصیبت دچار اندوه مضاعف نگردد و در ریزش نعمت مبتلا به فراموشی و غفلت نشود بلکه با تعدیل رفتار خود به تکمیل مکارم اخلاقی مزین گردد. این همان انسان تکامل یافته ایست که هدف آفرینش، تربیت اوست.

کلید واژه ها: ابتلا، نعمت، نعمت، تکامل، تمایز، رفتار

۲- مقدمه

یکی از ویژگی های انسان نسبت به سایر مخلوقات، اختیار وی می باشد. انسان با اختیار به سوی هدف اصلی خود؛ یعنی، کمال نهایی در حرکت است. ذات مقدس الهی، با قرار دادن انسان در برابر حوادث و وقایعی که در زندگی فردی و اجتماعی او پیش می آید، قوا و استعداد های نهفته او را ظاهر می نماید. این حوادث که متناسب با مقصد وی می باشند و می توان بر آن نام «امتحان» و «اختبار» نهاد، وضعیت باطنی او را از جهت پذیرش یا عدم پذیرش اراده خداوند، آشکار می سازد. این سنت الهی که همان سنت ابتلاست به عنوان یک سنت عمومی و همیشه جاری، آحاد بشر را در برمی گیرد. [۱] در این مقاله در صددیم، اهداف ابتلا و تاثیر آن بر رفتار انسانی را مورد بررسی قرار دهیم.

۲- معنای لغوی ابتلا

فهرست منابع

- * قرآن کریم، ترجمه محمد مهدی فولادوند، ۱۴۱۵ق، دار القرآن الکریم، تهران.
- ۱۹- ابن فارس، ابو الحسن احمد، ۱۴۲۲ق، معجم مقاییس اللغة، دار احیاء التراث العربیه، بیروت.
- ۲۰- بنت الشاطی، عایشه عبد الرحمن، ۱۳۷۶ش، اعجاز بیانی قرآن، مترجم: حسین صابری، انتشارات علمی فرهنگی، تهران.
- ۲۱- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۷ش، سیره پیامبران-علیهم السلام- در قرآن، چاپ پنجم، نشر اسراء، قم.
- ۲۲- خمینی، روح الله، ۱۳۷۶ش، چهل حدیث اربعین حدیث، چاپ سیزدهم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، بی جا.
- ۲۳- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۱۲ق، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق: صفوان عدنان داوودی، دارالعلم-الدارالشامیه، بیروت.
- ۲۴- طالقانی، محمود، ۱۳۶۲ش، پرتوی از قرآن، چاپ چهارم، شرکت سهامی انتشار، تهران.
- ۲۵- طباطبایی، سید محمد حسین، ۱۴۱۷ق، المیزان فی تفسیر القرآن، انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم.
- ۲۶- طباطبایی، سید محمد حسین، ۱۳۸۳ش، طریق عرفان، مترجم: صادق حسن زاده، بکاء، بی جا.
- ۲۷- طیب، عبد الحسین، ۱۳۷۸ش، اطبیب البیان فی تفسیر القرآن، انتشارات اسلام، تهران.
- ۲۸- فاضلی، علی و آشتیانی، محسن، ۱۳۷۵ش، مبانی تربیت و اخلاق اسلامی، انتشارات روحانی، قم.
- ۲۹- کلینی، محمد، اصول کافی، انتشارات علمیه اسلامی، بی جا، بی تا.
- ۳۰- مجلسی، محمد باقر، ۱۴۰۳ق، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، چاپ سوم، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
- ۳۱- مدرسی، محمد تقی، ۱۳۷۷ش، ترجمه: جمعی از پژوهندگان، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی.
- ۳۲- مصباح یزدی، محمد تقی، ۱۳۷۹ش، خودشناسی برای خودسازی، چاپ سوم، مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی، قم.
- ۳۳- مصطفوی، حسن، ۱۳۶۰ش، التحقیق فی کلمات القرآن، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران.
- ۳۴- مطهری، مرتضی، ۱۳۸۸ش، آزادی معنوی، چاپ چهل و سوم، انتشارات صدرا، قم.
- ۳۵- مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۷۷ش، الامثل فی تفسیر الكتاب الله المنزل، مدرسه امام علی بن ابیطالب، قم.
- ۳۶- ملا صدرا، صدر الدین محمد، کسر الاصنام الجاهلیه، بنیاد حکمت صدرا، بی جا، بی تا.